

EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY

¹**Manzura Jo'raeva Ahronqulovna**

teacher of FerSU, doctor of philological sciences (PhD)

mjurayeva0812@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9045-4799>

²**H.Jo'raev**

Professor of the Department of Literary Studies of FerSU,

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

³**Maxmidjonov Shoxruxbek**

Lecturer, Department of Literary Studies, FerSU.

fardusirtqi@gmail.com

⁴**A.Qosimov,**

professor of FerSU,

abdugapir16@mail.ru

⁵**R.Umurzakov,**

teacher of FerSU, doctor of philological sciences (PhD)

Annotation: *The story of Zulfiya Qurolboy qizi describes the conception of new person, freedom of people, spiritual forming, using of mental equality, definition of personality with the help of portrat, conflict. Also, firmness of Nazokat explains grandiose Sun and its power.*

Key words: *freedom of person, mental soundness, woman and light, landscape, portrait, conflict, grandiose Sun and its power, firmness of woman, determination, mental equality, form and content in the story.*

ВЫРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

¹**Манзура Жўраева Ахронқуловна**

преподаватель ФерГУ, доктор филологических наук (PhD)

mjurayeva0812@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9045-4799>

²**Х.Жўраев**

профессор кафедры литературоведения ФерГУ, д.ф.н

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

³**Махмиджонов Шохрухбек**

преподаватель кафедры литературоведения ФерГУ.

fardusirtqi@gmail.com

⁴**А.Қосимов,**

профессор ФерГУ, д.ф.н.

abdugapir16@mail.ru

⁵Р. Умурзаков,

преподаватель ФерГУ, доктор филологических наук (PhD)

Аннотация: В рассказе Зульфийи Куролбой қызы изображается концепция нового человека, свобода личности, формирование духовной бодрости, эффективное использование мыслительного параллелизма через изображение женщины и света, величественное выражение человека и его неповторимого образа посредством приёмов пейзажа, портрета, антитезы. Описывая его жизненную силу, также выражается непоколебимость Назокат, выражающее её волю.

Ключевые слова: личная свобода, духовная бодрость, женщина и свет, пейзаж в рассказе, портрет, антитеза, величие солнца, сила, жизненная сила, женское упорство, воля, духовный параллелизм, форма и содержание в рассказе.

АЁЛ МАТОНАТИНИНГ БАДИИЙ ИФОДАСИ

¹Манзура Жўраева Ахронқуловна

ФарДУ филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта ўқитувчи.

mjurayeva0812@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9045-4799>

²Ҳ.Жўраев

ФарДУ адабиётшунослик кафедраси профессори, ф.ф.д.

h.jorayev@gmail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8018-1267>

³Махмиджонов Шохрухбек

ФарДУ адабиётшунослик кафедраси ўқитувчиси.

fardusirtqi@gmail.com

⁴А.Қосимов,

ФарДУ профессори, ф.ф.д.

abdugapir16@mail.ru

⁵Р. Умурзаков,

ФарДУ ўқитувчиси, филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Зулфия Куролбой қизи ҳикоясида янги инсон концепцияси, шахс озодлиги, руҳий тетиклиги шаклланиши, аёл ва нурни ўзаро муштаракликда тасвирлаш орқали руҳий параллелизм усулидан унумли фойдаланиши, пейзаж, портрет, антитеза усуллари ёрдамида инсон ва унинг ўзига хос қиёфасини улугворлик билан ифодаланиши, қуёшнинг улуглиги,

қудрати, ҳаётбахилигини тасвирлаш орқали Назокатнинг матонати, иродасини ҳам ифодалаши тасвирланган.

Калит сўзлар: *шахс озодлиги, руҳий тетиклик, аёл ва нур, ҳикояда пейзаж, портрет, антитеза, қуёшнинг улуглиги, қудрати, ҳаётбахилигини аёл матонати, иродасини, руҳий параллелизм, ҳикояда шакл ва мазмун.*

Изланишлар давомида насрда, хусусан, ҳикояда одам ва оламнинг ташқи белгиларини ички хусусиятлар билан яхлит ҳолда ифодалаш кучайиши натижасида аввалги даврга нисбатан янгича инсон образи яратилганига гувоҳ бўлдик. Шу маънода XX асрнинг 90 йиллар адабиёти ҳар томонлама тадқиқотга муҳтож. Айниқса, Зулфия Қуролбой қизининг асарлари воқеаликни ўзига хос ифодалаб беради. “Қодирий ўз ижтимоий-эстетик идеалининг тажассуми бўлган Отабек, Анвар образларида XX аср бошидаги Туркистоннинг зиёли, илғор ёшлари қиёфасинга хос жиҳатларни умумлаштир”[1]гани каби ушбу ёзувчи ҳам шаклланаётган янги инсон концепциясини ўз ҳикояларида шахс озодлиги, руҳий тетиклиги шакллантирди. Масалан, ёзувчининг “Аёл” ҳикоясида Назокат орқали аёл жасорати, матонати, иродаси, қалб гўзаллиги ва руҳий тетиклигини кузатиш мумкин[1]. Асар етти қисмдан иборат бўлиб, унда тузалмас касалга чалинган аёлнинг ўлим олди ҳолати тасвирланган. Бу ерда биров романтикага берилиш ҳам бор. Бироқ, романтика ҳам инсон қалбидаги юксак пафоснинг белгиси сифатида образ моҳиятин очиб беради.

“Деворлари оппоқ хона.

Дераза ойнасидан тўкилаётган оппоқ нур аёлнинг юзида жилва қилди, юмук қовоқларини қизартирди, ёноқларига илинган марварид томчиларида томчиларида ва бармоқларидаги узукнинг олмос кўзчаларида акс этди.

Аёл кўзларини хиёл очди. шуъла энди унинг қорачиқларида аксланди.

“Қандай ёқимли... Тирикликнинг яна бир тонги отди, – аёл кўзларини юмиб, қуёш нурларини симирди, кейин яна оҳиста пичирлади: – Сени қанчалик яхши кўраман, қуёш!..

Қуёш нурларини мўл-кўл тўқди. Аёл буткул офтоб нурига ғарқ бўлди...” [3]. Бадиий асарда аёлни қуёшга ўхшатиш, нур ва аёлни биргаликда тасвирлаш гўзалликнинг етук шаклларида саналади. Қуёш ўзининг турли физикавий ва кимёвий хусусиятлари билан ёритиш, нур тарқатишга эга бўлиб, шу жиҳатлари билан у ҳаётни маълум маънода таъминлайди. Аёл ҳам қуёш каби нур сочиши, инсон умрини ёритиши, ҳаёт давомийлигини таъминлаши билан қуёшга тенглашади. Бу ҳол аёл ва қуёш айнан дегани эмас, балки қуёшга қанча яқинласанг, у сени куйдиради, йўқ қилади, аёл эса ботинан меҳрга тўйинтиради, жисман ва руҳан қувватлантиради.

Кўринадикки, ҳикояда аёл ва қуёш тушунчаси янги бир контекстда реаллашади ва борлиқнинг яхлит модели сифатида акс эттирилади. Аёл ҳаётга чанқоқ, меҳрга тўлалиги билан зулмат, йўқликка қарши курашапти. Гўзаллик, бадий-эстетик идеал аслида тирикликда эканлигини англаяпти.

Зулфия Қуролбой қизи бошқа ҳикояларидан фақрли равишда, бу ерда аёл ва нурни ўзаро муштаракликда тасвирлар экан руҳий параллелизм усулидан унумли фойдаланган. Тўғри, ҳикояда пейзаж, портрет, антитеза усуллари ёрдамида инсон ва унинг ўзига хос қиёфасини улуғворлик билан ифодалайди. Ёзувчи қуёшнинг улуғлиги, қудрати, ҳаётбахшлигини тасвирлар экан Назокатнинг матонати, иродасини ҳам ифодалайди. Шу ўринда айнан руҳий параллелизм воситасидан фойдаланган.

Қуёш билан биргаликда юрадиган иссиқ тушунчаси ҳикояда касаллик, зулмат тушунчасида ҳам келиб Назокатнинг қудратини синовчи восита, гўзаллигига раҳна солувчи куч сифатида қўлланилган. Айнан шу ерда асарнинг мазмуний структурасидаги зиддият кўрилади. Яъни аёлга ҳуруж қилган касаллик тимсолидаги зулмат ва ёвузлик билан аёл, унинг қалби, атрофидаги кишиларда мавжуд бўлган ёруғлик ва эзгулик зиддиятга киришади. Кенг маънода бу инсон концепцияси ҳисобланиб, деярли барча асарларда ёруғлик ва зулмат ўртасидаги кураш акс эттирилади. Тор маънода эса Назокатнинг касаллик олдида ўзини йўқотмаслиги, ҳар кунни катта қувонч билан кутиб олишини ифодалайди.

Ҳикоянинг ўртасида берилган пейзаж замирида ҳам руҳий параллелизм усули қўлланилган: “Тун. Шавкат тезда ухлаб қолди. Аммо азокат ёта олмади. ... Хипча белида осилиб турган ёқимсиз оғирлик ўтиришга ҳалақит берарди. Аёл ўрнидан туриб, дераза олдида келди. Унинг йқуси ўчган, бутун оламни нигоғлари билан қамраб, унга жойлаб олмоқчидек, очик деразадан унсиз осмонга тикилар, ҳайратомуз манзарадан донг қотарди. Зеро, бу вақтда ҳад-ҳудудсиз осмон нурафшон, тилларанг ёғдуга ғарқ бўлиб ётарди. Уфқ тепасида осилиб турган ой, жимирла-жимир қилаётган юлдузлар яқинлашуб келаётган тонгга ўрин бермасликка, аста-секин хира тортиб, сўниб йўқ бўлиб кетмасликка тиришаётгандай янада ёрқинроқ жилва қилишарди”. [2]

Пейзаждаги тун тасвири, ой ва юлдузлар ҳолати Назокат қалбига, ҳаётига, унинг айна пайтдаги туришига мутаносиблиги билан ҳам гўзал, ҳам аламли эди. Лекин Назокат шу туришида улуғвор образ дейиш тўғри бўлади. Негаки, Назокат ўлими яқинлигини билиб, англаб турса-да, ҳаётнинг кутилмаган мўъжизасига ишонади, борлиқнинг манзарасидан баҳра олиб руҳ ва қалбидаги ҳаётга бўлган муҳаббати, инсоний матонатини намоён этипти. Сокин тунга тикилар экан, ўз вужудига қулоқ соляпти. Унда яшашга, яратишга, фарзандлари, эри ва барча яхши одамларга бўлган муҳаббатнинг

сўнмас алангасини тинглаб баҳра оляпти. Ёзувчи пейзаж орқали табиат улуғлигини тасвирлар экан, табиат улуғлиги ҳамма вақт инсонда улуғвор кечинмаларни шакллантиришига ҳиссий таъсир этиш, теран манзара инсонда ҳам етук ҳиссиётлар уйғотишга қодирлигидан фойдаланди. Бу эса у яратган образнинг улуғворлигини таъминлайди.

Ёзувчи Назокат портрети орқали асл ҳолатни қуйидагича тасвирлайди:

“У жуда озиб кетганди. Қовоқлари ичга ботган, ёноқ суяклари туртиб чиққан, лабларининг четида чуқурча пайдо бўлган, чакка томирлари кўм-кўк бўлиб, бўртиб турарди” [2].

Мазкур портретда аёлнинг аҳволи янада оғирлашгани, касали жиддий эканлиги кўрсатилган. Лекин Назокат таслим бўлмайди. “Назокатнинг аллақандай ички нурдан юзи ёришди. У нарироқ бориб кунгай ерда турди, аёлнинг қорачиқлари оловланди. – Ҳалиям ҳаво булут, деди у – ёруғлик тиниқ эмас. бу ҳаво одамнинг рангини очмайди, бўғиб қўяди!” [2] Аёлнинг фикри тиниқ ва у кузатувчан. Шавкатни ҳафа қилмаслик ва ўзида ҳали куч борлигини кўрсатиш учун фидоийлик қиляпти. Айнан шу аёлнинг ички портретини ҳам намоён этади. Чунки ички портрет замирида шахснинг олийжаноблиги, маънавий кучи, ирода кучи ифодаланади. “Инсон қалбидаги олийжаноблик, улуғворлик ва мукамаллик субъект ўзида ахлоқнинг куч – кудратини намоён этувчи маънавий негиз, илоҳийликнинг чин субстанцияси ифодасидир. Шунинг учун инсон ўзининг ботиний эҳтиёжларини қондиришда ёлғиз мана шу субстанционал ибтидога жонли фаолият, ирода кучи, манфаати, эҳтироси ва шу қабиларни бахшида этади”[3]. Мазкур фикрдан келиб чиқадиган бўлсак, Назокат ўз ички оламидаги маънавий асоси, ҳаётий мақсади, бадий-эстетик идеали етуклигидан келиб чиқиб табиатга, қуёш, нур, осмон, ой, юлдузларга ўзгача меҳр қўйган.

Айниқса, асар сўнггидаги пейзаж жуда таъсирли чиққан:

“Қуёш нурлари хира ва кучсиз эди, аммо у тезда кўтарилди. Ҳар ер-ҳар ерда уни увада пардалардек кулранг булутлар тўсди, лекин қуёш юришини тўхтатмади. Бирдан қуёш кўзни қамаштирадиган даражада оппоқ бўлиб порлаб, бепоён осмонни ёритди, сўнг юришини секинлаштиргандай бўлди ва касалхона тепасига келганида бор шуъласини деразаси очик хонага туширди, шуъла шу лаҳза қаравотда ётган хушбичим ва гўзал аёл юзида жилва қилди, қовоқларини қизартирмоқчи бўлди, лекин тош қотган қовоқлар қилт этмади, шуъла ўзига қадрдон қорачиқларда аксланмоқни истади, аммо уларни топа олмади, у фақат аёлнинг бармоқларида пайдо бўлиб қолган узукнинг олмос кўзчаларидагина акс эта олди.

Бу кун қуёш қачалар порлоқ ва нурафшон бўлмасин, унга ҳеч ким муҳаббат изҳор қилмади, мулойим нурларини симирмади... [2]

Қуёш ва аёлнинг ўхшашлиги ҳақидаги фикрнинг бадиий ифодаси сифатида берилган мазкур бадиий парча ҳикоядаги воқеалар оқимининг хотимаси бўлиб, Қуёш бу ерда образга айланган. Аввалги ўринларда у деталь вазифасида келар эди. Энди эса Назокат билан бирга яшайдиган, унга дилини очадиган сирдош, қадрдон шахсга айланиб, ҳар кунгидай хонага кириб аёл билан ўйнашгиси келади. Бироқ олмосдагина аксланади, холос. Ҳеч кимга муҳаббат изҳор қилмади, нурларидан симирмади. Назокатнинг жон бериши ушбу ифодаланган лавҳада Назокат ва у орқали ижодкорнинг ички дунёсидаги етуклик қуёш нури тимсолида ҳам фожеали, ҳам таъсирчан, юракларни жунбушга келтирар даражада гўзал тасвирланган. Аслида улуғворлик фожеавийлиги билан гўзал эканлиги санъатда аллақчон исботини топган ҳақиқатлардан ҳисобланади. Масалан, Софоклнинг “Шоҳ Эдип” асаридаги Эдип образи, Мақсуд Шайхзоданинг “Мирзо Улуғбек” трагедиясидаги Улуғбек образи улуғвор тасвирланган, бироқ улар иккиси ҳам фожеали тарзда вафот этади[4]. Ана шу фожеавийлик бағрида инсоннинг ҳаётга, тирикликка бўлган улуғ муҳаббати яққол кўринади. Ана хусусият барча замонларда инсонларни ўзига жалб этиб келади.

“Аёл” ҳикоядаги Назокат образи ўзининг матонати, иродаси, гўзалликни теран ҳис этиши, қуёшни яхши кўриши ва ҳатто ўлим олди ҳолатлари билан Эрих Мария Ремаркнинг “Уч оғайни” романидаги Патрицияга яқин келади[5]. Патриция ҳам тузалмас касалга йўлиққан, у ҳам ўзини қуёшга топлайди (касаллик хусусиятидан келиб чиқади), у ҳам йигитга хунук кўринмасликка тиришади ва уни ўз олдига киритмасликка интилади, доимо упадон ва кўзгу олиб юради (Назокатда кўзгу йўқ), уларни ёстиғини остида сақлайди, охирги куни йигитдан унинг олдига энди келмасликни сўрайди. Ҳар иккала аёл ҳам ҳаётга тўймасдан, анча эрта вафот этади. Иккаласи ҳам ҳаётни севарди. Иккаласи ҳам мудҳиш касаллик олдида руҳан тушмади. Юқорида саналган жиҳатларни, баъзи жузъий фарқлар билан, “Аёл” ҳикоясида ҳам учратамиз. Демак, Зулфия Қуролбой қизи мазкур асари билан аёл ва унинг иродаси, матонати ҳақидаги дунё адиблари даражасига чиққан дейиш мумкин. Бунининг исботи сифатида етук бадиий асарлар шакл ва мазмун жиҳатдан доимо ҳамоҳанг бўлиши ҳақидаги фикрни келтириш мумкин.

Адабиётлар.

1. Тўлаганова Санобар. Тимсолларга кўчган шахсият. / Тафаккур. 2015, №3. -Б.49
2. Зулфия Қуролбой қизи. Қадимий кўшиқ: ҳикоялар. – Тошкент: О‘zbekiston, 2011. – Б. 3-11
3. Гегель. Эстетика.Биринчи жилд. Рус тилидан М.Абдуллаев таржимаси. – Фарғона. 2011. – Б.144
4. Шайхзода, Мақсуд. Мирзо Улуғбек. –Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 224 б.
5. Эрих Мария Ремарк. Уч оғайни. – Тошкент: Маънавият. 2002. – 236 б.
6. **Жураева М.** Адабиётшуносликда янги инсон концепцияси / **Corayeva M.** Edebiyat araştırmacılığında yeni insan konsepti. Филология ва маданият масалалари илмий-услубий мақолалар тўплами. Карабук – 2020. 448-бет.
7. **Jurayeva Manzura Axronkulovna.** Feelings of Artistic Expressions and Admittances. International journal Anglisticum. Volume 7. 2018. 80-b.
8. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 556-559.
9. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. Конференции, 1(2).
10. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
11. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In Конференции.
12. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
13. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.

14. Mannopov, I. S. (2021). The Term “Hikmat”, (“Wisdom”) Is Interpreted By Khoja Ahmad Yassavi And His Followers. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(04), 258-263.
15. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
16. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
17. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
18. Murodilovna O. G. Melody and musicality in Lyrics //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 656-664.
19. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
20. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.
21. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.
22. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.